

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta‘sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Абрарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoirazimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

RENTABELLIK – BIZNES MODELINING IQTISODIY SAMARADORLIGINING O'LCHOVI SIFATIDA

Normo'minov Temurbek Sheraliyevich
«Asakabank» AJ Poytaxt BXM, bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Maqolada rentabellik – bu biznes modelining iqtisodiy samaradorligi o'lchovi sifatida xarajatlar va sof daromad o'rtasidagi munosabatni aks ettirishi haqida so'z yuritiladi. Koeffitsiyent nafaqat biznes-modelni ishga tushirish vaqtida, balki tadbirkorlik faoliyatining keyingi bosqichlarida ham hisoblanishi kerakligi qayd etiladi. Shuningdek, ushbu ko'rsatkich yangi biznes loyhasini boshlash, kompaniyani qayta tashkil etish va startaplarga sarmoya kiritish bo'yicha qaror qabul qilishga ta'sir ko'rsatadi. Rentabellikning turlari va unga ta'sir etuvchi omillarni takomillashtirish usullari tadqiqot doirasida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Tijorat banklari, pul oqimlari, rentabellik va uning turlari, moliya-kredit tizimi, samara, foyda.

Annotation: The article discusses profitability as a measure of the economic efficiency of a business model, reflecting the relationship between costs and net income. It is noted that the coefficient should be calculated not only at the time of launching the business model but also during subsequent stages of entrepreneurial activity. Additionally, this indicator influences decision-making when starting a new business project, restructuring a company, or investing in startups. The types of profitability and methods for improving the factors affecting it are analyzed within the scope of the study.

Keywords: Commercial banks, cash flows, profitability and its types, financial-credit system, efficiency, profit.

Аннотация: В статье рассматривается рентабельность как показатель экономической эффективности бизнес-модели, отражающий соотношение между затратами и чистой прибылью. Отмечается, что коэффициент должен рассчитываться не только при запуске бизнес-модели, но и на последующих этапах предпринимательской деятельности. Кроме того, этот показатель влияет на принятие решений при запуске нового бизнес-проекта, реорганизации компании и инвестировании в стартапы. В рамках исследования анализируются виды рентабельности и методы совершенствования факторов, влияющих на неё.

Ключевые слова: Коммерческие банки, денежные потоки, рентабельность и ее виды, финансово-кредитная система, эффективность, прибыль.

KIRISH

Minimal xarajat bilan maksimal foyda olish qobiliyati biznes muvaffaqiyatining asosiy omili hisoblanadi. Maqolada biz rentabellik qanday hisoblanishini va uning darajasiga qanday omillar ta'sir qilishi mumkinligini tahlil qilamiz. Rentabellik ko'rsatkichlari foydaning xarajatlarga nisbatini ko'rsatadi va shu ma'noda bank faoliyati natijalarini tavsiflaydi, ya'ni mutlaq ko'rsatkichlar tahlilini sifat mazmuni bilan to'ldirib, o'z moliyaviy resurslaridan daromad olinadi. Daromadlilik bir so'm

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqkiyot.uz>

uchun daromad darajasini tavsiflaydi. Investitsiya qilingan mablag'lar, bu tijorat bankiga nisbatan olingan foyda miqdori va bank aksiyadorlari tomonidan kiritilgan mablag'larning nisbatini bildiradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Rentabellik tushunchasini – moddiy boyliklarni va boshqa aktivlarni tez sotish va moliya vositalariga aylantirish qobiliyati, yoki bo'lmasa bankning barcha majburiyatini, o'z vaqtida, to'liq bajara olishi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu fikrga asosan Amerikalik iqtisodchi olim P.Rouz «bank mablag'larni o'ziga maqbul narxlarda hamda aynan shu mablag'lar zarur bo'lganda jalb eta olsa, bank daromadli hisoblanadi», deydi.

Rentabellik ko'rsatkichlarini qanday yaxshilash bo'yicha Mixail Kosov «daromadlar va moliyaviy natijalarni oshirishga, kapital xarajatlari va tannarxini pasaytirishga, aktivlar aylanishini tezlashtirishga va kapital tarkibini optimallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar biznesning rentabellik ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam beradi», deb fikr yuritgan. Bunday chora-tadbirlarga quyidagilarni misol qilib ko'rsatsak bo'ladi:

- Iqtisodiy faoliyat hajmini kengaytirish;
- ishlab chiqarish va boshqarishga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish;
- ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish;
- kompaniyaning oqilona narx siyosati;
- biznesni moliyalashtirish manbalari nuqtayi nazaridan kompaniya rahbariyati tomonidan qabul qilingan qarorlarning muvozanati va asosliliigi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Iqtisodiy samaradorlikni tushunish uchun asosiy atamalar Rentabellik nima ekanligini tushunish va biznes samaradorligini to'g'ri baholash uchun biz ba'zi asosiy atamalar bilan tanishishimiz kerak. Ushbu tushunchalarni bilish moliyaviy ko'rsatkichlarni yaxshiroq boshqarishga va biznes strategiyalarining muvaffaqiyatini baholashga yordam beradi.

Rentabellik ko'rsatkichi bizga kompaniya resurslaridan foydalanish samaradorligini baholashga imkon beradi. Natija qanchalik yuqori bo'lsa, biznes shunchalik tejamkor bo'ladi. Ushbu ko'rsatkich kompaniyaning har bir daromad birligi uchun qanchalik samarali daromad keltirishini baholashga yordam beradi va turli kompaniyalar yoki loyihalarning samaradorligini bir-biri bilan taqqoslash imkonini beradi.

Rentabellikning bir nechta turlari mavjud, ularning har biri kompaniyaning moliyaviy salomatligi va uning foyda olish qobiliyati haqida tushuncha beradi. Ular haqidagi bilimlar korxonalar samaradorligini chuqurroq baholashga va oqilona boshqaruv qarorlarini qabul qilishga imkon beradi.

Aktivlarning rentabelligi (ROA) Daromadlilik (aktivlarga qaytish) kompaniyaning o'z aktivlaridan foyda olish uchun qanchalik samarali foydalanayotganligini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkich korxonalar resurslarini umumiy boshqarishni baholash uchun muhimdir.

$$ROA = (\text{sof foyda} / \text{aktivlar}) * 100\%$$

Kapitalning rentabelligi (Return on Equity). Kompaniyaning aksiyadorlar tomonidan investitsiya qilingan har bir so'm uchun qancha foyda olishini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkich investorlar uchun muhimdir, chunki bu ularning investitsiyalaridan foydalanish samaradorligini aks ettiradi.

$$ROE = (\text{sof foyda} / \text{kapital}) * 100\%$$

Ishlab chiqarish rentabelligi (ROP). U ishlab chiqarish samaradorligini o'lchaydi, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning har bir birligi qancha foyda keltirishini ko'rsatadi. Bu imkoniyatlarni baholash va xarajatlarni optimallashtirish uchun muhim ko'rsatkichdir.

$$ROP = (\text{sof foyda} / \text{ishlab chiqarish xarajatlari}) * 100\%$$

Mahsulot rentabelligi (ROM). Bu ma'lum turdagi mahsulotlarni sotish qanchalik foydali ekanligini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkich eng foydali tovarlarni aniqlash va assortimentni optimallashtirish uchun muhimdir.

$ROM = (\text{sotishdan olingan foyda/ish.chiqarish tannarxi}) * 100\%$

Investitsiyalarning rentabelligi (ROI) (investitsiyalarga qaytish) investitsiyalarning daromadlilikini o'lcaydi va investitsiyalarning qanchalik foydali ekanligini baholashga imkon beradi. Ushbu ko'rsatkich yangi investitsiyalar to'g'risida qaror qabul qilish va joriy investitsiyalar samaradorligini tahlil qilish uchun ishlatiladi.

$ROI = (\text{investitsiyadan olingan foyda} - \text{investitsiya}) / \text{investitsiya} * 100\%$

Yalpi foyda rentabelligi (GPM) – bu kompaniyaning daromadidagi yalpi foyda ulushini ko'rsatadi. Bu mahsulot tannarxini boshqarish va narxlarni belgilash samaradorligini baholash uchun muhim ko'rsatkichdir.

$GPM = (\text{yalpi foyda/daromad}) * 100\%$

Ushbu ko'rsatkichlar kompaniyalar va investorlarga moliyaviy faoliyatning turli jihatlarini tahlil qilishda va biznesning samaradorligi va rentabelligini oshirish uchun ongli qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Ushbu strategiyalarning har biri kompaniyaning rentabelligini oshirishga katta hissa qo'shishi mumkin. O'zgarishlarni amalga oshirishda biznesning o'ziga xos xususiyatlari va hozirgi iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda tizimli ravishda yondashish muhimdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Savdo rentabelligi (ROS). Savdo rentabelligi (sotish bo'yicha qaytish) sof daromadning umumiy daromadining qancha qismi ekanligini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkich narxlash va xarajatlarni boshqarish samaradorligini baholashga yordam beradi. ROS ko'pincha operatsion faoliyati qanchalik foydali ekanligini tushunish uchun bir xil sohadagi kompaniyalarni taqqoslash uchun ishlatiladi.

Qanday rentabellik norma hisoblanadi? Norma deb hisoblangan rentabellik ko'rsatkichi sohaga, kompaniyaning o'ziga xos xususiyatlariga va iqtisodiy sharoitlarga qarab farq qilishi mumkin.

Savdo rentabelligi (ROS) ko'pincha 5% dan 20% gacha o'zgarib turadi, bu xarajatlar va narxlarni samarali boshqarishni ko'rsatadi. Aktivlarning rentabelligi (ROA) 5-10% oralig'ida kompaniya o'z aktivlaridan foyda olish uchun samarali foydalanayotganligini ko'rsatadi. Kapitalning rentabelligi (ROE) uchun 10% dan 15% gacha bo'lgan ko'rsatkich normal hisoblanadi, bu aksiyadorlarning investitsiya qilingan mablag'lari bo'yicha sog'lom daromadlilikini ko'rsatadi.

Ushbu mezonlar sanoat raqobati va umumiy bozor sharoitlariga qarab o'zgarishi mumkinligini tushunish muhimdir. Masalan, texnologiya yoki farmatsevtika kompaniyalari yuqori rentabellikga ega bo'lishi mumkin, ishlab chiqarish korxonalari yoki chakana savdo tarmoqlari esa ularning o'ziga xos xususiyatlari va xarajatlar tuzilishiga mos keladigan past ko'rsatkichlarga ega bo'lishi mumkin.

Rentabellik ko'rsatkichlarida ijobiy tarafga chiqilishining bir nechta usullari bor. Shulardan:

- Xarajatlarni optimallashtirish. Rentabellikni oshirishning eng oson usullaridan biri xarajatlarni kamaytirishdir. Buni barcha operatsion xarajatlarni qayta ko'rib chiqish, samarasiz xarajatlarni aniqlash va yaxshiroq shartlarni taklif qiladigan muqobil provayderlarni topish orqali amalga oshirish mumkin. Xarajatlarning barcha moddalarini muntazam ravishda tahlil qilish va jarayonlarni iloji boricha avtomatlashtirishga intilish muhimdir. Korxonalar resurslarini boshqarish dasturi kabi texnologiyalarni qo'llash ma'muriy va ishlab chiqarish xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

- Savdo hajmini oshirish Rentabellikni oshirish uchun nafaqat xarajatlarni kamaytirish, balki daromadlarni ko'paytirish ham muhimdir. Buni samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish, mijozlar tajribasini yaxshilash va mahsulot yoki xizmatlar turlarini kengaytirish orqali amalga oshirish mumkin. Maqsadli auditoriyaning ehtiyojlariga e'tibor qaratish, bozor tendensiyalarini tahlil qilish va yangi xaridorlarni qiziqtirishi mumkin bo'lgan yangiliklarni faol ravishda amalga oshirish muhimdir. Hamkorlik dasturlari va o'zaro savdo-sotiq ham savdo hajmini oshirish uchun muhim vosita bo'lishi mumkin.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

• Mahsulot yoki xizmatlar narxini oshirish. Ba'zi hollarda narxlarni oshirish orqali rentabellikni oshirish mumkin. Biroq mijozlarni yo'qotmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilishingiz kerak. Narxlarni ko'tarishdan oldin bozor tadqiqotlarini o'tkazish va xaridorlarning narxlarning o'zgarishiga qanchalik sezgirligini baholash muhimdir. Yaxshilangan sifat qo'shimcha xizmatlarni taklif qilish yoki yuqori narxni oqlaydigan noyob takliflarni yaratish orqali narx yorlig'ini ko'tarish mumkin.

• Inventarizatsiyani boshqarishni takomillashtirish. Inventarizatsiyani samarali boshqarish aylanma mablag'larni muzlatib qo'yishi mumkin bo'lgan ortiqcha mahsulotlar va tovarlarning etishmasligidan qochadi. Zamonaviy inventarizatsiyani boshqarish tizimlaridan foydalanish buyurtmalarni optimallashtirishga va omborda kerakli mahsulot darajasini saqlashga yordam beradi. Bu saqlash xarajatlarini minimallashtirishga va eskirgan tovarlarni hisobdan chiqarish xavfini kamaytirishga imkon beradi.

• Innovatsiyalar va yangi texnologiyalarni joriy etish. Yangi texnologiyalar mehnat unumdorligini sezilarli darajada oshirishi va mahsulot yoki xizmatlar sifatini yaxshilashi mumkin. Ishlab chiqarish va ma'muriy jarayonlarni avtomatlashtirish, zamonaviy IT-yechimlarni joriy etish, yangi materiallar va jihozlardan foydalanish operatsiyalarni bajarish vaqtini qisqartirishi va xarajatlarni kamaytirishi mumkin. Sanoatdagi innovatsiyalarni doimiy ravishda kuzatib borish va rentabellikning uzoq muddatli o'sishiga olib kelishi mumkin bo'lgan istiqbolli texnologiyalarga sarmoya kiritishdan qo'rqmaslik muhimdir.

• Xodimlarning malakasini oshirish Kompaniyaning rentabelligi to'g'ridan to'g'ri uning xodimlarining malakasiga bog'liq. Kadrlar tayyorlash va malakasini oshirishga sarmoya kiritish samaradorlik va ish sifatini oshirishga yordam beradi. Xodimlarga yangi ko'nikmalar va yondashuvlarni o'rganishga yordam beradigan muntazam treninglar va rivojlanish dasturlarini tashkil qilish muhimdir. O'z kadrlarini rivojlantirishga sarmoya kiritgan kompaniyalar nafaqat yuqori rentabellikga, balki yanada g'ayratli va sodiq jamoaga ega bo'lishadi.

• Mijozlar tajribasini yaxshilash Sodiq mijozlar takroriy xaridlarni amalga oshirishga va kompaniyani do'stlariga tavsiya qilishga moyildirlar. Mijozlar tajribasini yaxshilash xizmatni shaxsiylashtirish, muammolarni tez va samarali hal qilish, mahsulot va xizmatlar sifatini yaxshilash, bonuslar va aksiyalarni taqdim etishni o'z ichiga olishi mumkin. Mijozlar bilan doimiy ishlash savdo hajmini oshirishga va natijada rentabellikni oshirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xarajat bahosi mahsulot ishlab chiqarishga sarflangan barcha materiallar, resurslar va xodimlarning ish haqini bildiradi. Ko'pincha rentabellik mutlaq emas, balki foiz sifatida hisoblanadi. Ushbu uslub biznesning rentabelligini baholashda boshqa tomon omillarining ta'sirini kamaytirishga imkon beradi.

Oddiy so'zlar bilan aytganda rentabellik – biznesning qay darajada foyda keltirayotganini aks ettiradi. Bu kompaniya qancha pul ishlab topishi va qancha pul sarflashi o'rtasidagi farqni o'lchaydi.

Agar rentabellik yuqori bo'lsa, unda biznes o'z resurslaridan samarali foydalanadi va sarflaganidan ko'proq daromad oladi.

Rentabellikni oshirishning asosiy strategiyalariga quyidagilar kiradi:

- xarajatlarni optimallashtirish;
- savdo hajmini oshirish;
- narxlarning oshishi;
- inventarizatsiyani boshqarishni takomillashtirish;
- innovatsiyalarni joriy etish;
- xodimlarning malakasini oshirish;
- mijozlar tajribasini yaxshilash.

Boshqaruv qarorlarini qabul qilish va strategik rejalashtirishda Rentabillikning tegishli turlaridan foydalanish kerak. Bu kompaniyaning zaif va kuchli tomonlarini aniqlashga, moliyaviy barqarorlik va o‘shini ta’minlashga yordam beradi.

Aktivlarning koeffitsiyenti hisobiga kapitalning rentabellik darajasini oshirish imkoniyatlari cheklangan, chunki aktivlarning o‘shishi resurs bazasini kengaytirish orqali qo‘llab-quvvatlanishi kerak. Eng samarali bo‘lishi uchun bank omonatlarning yuqori ulushiga va o‘z kapitalining past ulushiga ega bo‘lishi kerak. Ammo, aslida, ko‘pgina banklar aktivlarning kapitalga nisbatini optimallashtirishga qodir emaslar va shuning uchun ROEni oshirish uchun zaxira ROA – aktivlarning rentabellik darajasi bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Щербакова, Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составляемой по российским и международным стандартам). – Москва: Вершина, 2007. – 464 с.: ил., табл.
2. Банковское дело: учебник / под. ред. Г. Н. Белоглазовой, А. П. Кроливецкой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 592 с.: ил.
3. Буевич, С.Ю., Королев, О. Г. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2004. – 160 с.
4. Белых, Л.П. Устойчивость коммерческих банков. – М., 2002. – 255 с.
5. Щербакова, Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2006.
6. Кудайбергенова, С.К., Амангелди, Г. Б. Анализ управления рентабельностью коммерческого банка // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). – Москва: Буки-Веди, 2015. – С. 39-43. URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/134/8317/> (дата обращения: 16.11.2023).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>